

*Др Анђелија Тасић,**
Ванредни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 364.63:305]:004
364.63-055.2:004.738.5
343.54/55:004.738.5
342.721-055.2

DOI: 10.5281/zenodo.19599774

РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ

Технологија, а нарочито она која се користи у онлине или дигиталном свету, продубљује или олакшава родно засновано насиље над женама и девојчицама. Оно је само наставак различитих видова тог насиља који у забрињавајућој мери утиче или погоршава њихов положај. Насиље над женама у дигиталној сфери представља све раширенији глобални проблем са озбиљним последицама. Осим на друге сфере, оно утиче и на партиципативна права жена на интернету и одлуку жена да се чује њихов глас, укључујући изражавање мишљења на онлине платформама. Ова констатација посебно се односи на жене које се баве јавним послом, или друге жене или девојчице које су активне на друштвеним мрежама или у јавности. Насиље над женама и девојчицама у дигиталној сфери тако гуши њихов глас и сужава простор за њихово учешће у јавној дебати. Имајући све наведено у виду, у раду ће најпре бити анализирани узорци ове врсте насиља, са посебним освртом на то да ли се узроци родно заснованог насиља уопште разликују од узрока родно заснованог насиља у дигиталном окружењу. Затим ће бити представљени најчешће заступљени видови (појавни облици) ове врсте насиља. Потом ће бити анализиран одговарајући нормативни оквир који има за циљ сузбијање овог негативног понашања. Напослетку, биће представљене већ постојеће препоруке за сузбијање родно заснованог насиља у дигиталном окружењу и биће дата оцена њихове примењивости на национални контекст.

Кључне речи: родно засновано насиље, дигитално окружење, Гревико препоруке.

* andjelija@prafak.ni.ac.rs

Anđelija Tasić, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

Technology-Facilitated Gender-Based Violence in Digital Environments

Modern technologies, particularly those used in online or digital environments, both deepen and facilitate gender-based violence. Technology-facilitated violence is an extension of various forms of gender-based violence against women and girls which may affect and further deteriorate their position to an alarming extent. Violence against women in the digital domain is an increasingly widespread global problem with serious consequences. In addition to impacting other areas, it also affects women's participatory rights on the Internet and their willingness to have their voices heard, including the expression of opinions on online platforms. This observation especially refers to women engaged in public professions, as well as other women and girls who are active on social media or in the public sphere. In this way, violence against women and girls in the digital environment suppresses their voices and narrows the space for their participation in public debate. Bearing all these issues in mind, the author first analyzes the underlying causes of gender-based violence, with particular focus on whether the causes of gender-based violence differ at all from those of gender-based violence in the digital environment. Then, the paper presents the most common forms (manifestations) of this type of violence. Subsequently, the author examines the relevant normative framework aimed at combating such harmful behavior. Finally, the author presents the existing Grevio recommendations for addressing gender-based violence in the digital environment, along with an assessment of their applicability in the national context.

Keywords: gender-based violence, digital environment, Grevio recommendations.